

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4316513>

УДК 343.8

Яковлева В.М.

Яковлева Вера Михайловна, адъюнкт Факультета подготовки научно-педагогических кадров, Академия ФСИН России. 390000, Россия, г. Рязань, ул. Сенная, 1. E-mail: vera.yakowlewa2017@yandex.ru.

К вопросу о противодействии корыстной преступности осужденных в сфере незаконного оборота наркотиков

Аннотация. Статья посвящена проблеме незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых осужденным из корыстных побуждений на территории исправительных учреждений. В данной работе рассмотрены основные показатели наркопреступности за последние пять лет. Отмечается социальная опасность подобного вида преступной деятельности, оказывающей негативное влияние на достижение целей наказания. Дается оценка степени эффективности принимаемых мер, направленных на предупреждение незаконного оборота наркотиков в местах лишения свободы. Общая и индивидуальная профилактика в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, рассматривается как уместная мера, направленная на предупреждение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы

Ключевые слова: преступления, наркопреступность, осужденные, корыстный мотив, исправительные учреждения, незаконный оборот наркотиков.

Yakovleva V.M.

Yakovleva Vera Mikhailovna, adjunct, faculty of scientific and pedagogical personnel training, Academy of the Federal Penitentiary Service of Russia. 390000, Russia, Ryazan, Sennaya st., 1. E-mail: vera.yakowlewa2017@yandex.ru.

On the issue of countering the mercenary crime of convicts in the sphere of illegal drug trafficking

Abstract. The article highlights the problem of illegal circulation of narcotic drugs and psychotropic substances committed by convicts for mercenary motives on the territory of correctional institutions. This paper examines the main indicators of drug crime in the country over the past five years, as well as in places of isolation. The author notes the social danger of this type of criminal activity, which has a negative impact on the achievement of the goals of punishment. The author also draws attention to the preventive value of crimes committed from mercenary motives by persons serving sentences in the form of imprisonment, in the sphere of illegal drug trafficking. The assessment of the degree of effectiveness of the measures taken to prevent drug trafficking in places of deprivation of liberty is given. General and individual prevention of persons serving sentences in places of deprivation of liberty is considered as an appropriate measure aimed at preventing illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances in places of deprivation of liberty.

Key words: crimes, drug-related crime, convicts, selfish motive, correctional institutions, employees, drug trafficking.

Объемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в России на данный момент носят угрожающий характер и оказывают негативное влияние на интересы личности, общества и государства в целом. Значимость этой проблемы возрастает с каждым годом.

Согласно официальным данным ГИАЦ МВД Российской Федерации, ежегодно совершается около 200 тыс. преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в 2016 г. доля таких преступлений составила 21,07 %. В 2017 г. произошло снижение до 20,48 %, в 2018 г. – рост до 27,14 %. В 2019 г. снова снизилось до 25,31 % [1].

Таким образом, противостояние незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ является одним из основополагающих направлений законодательной политики нашего государства в сфере уголовной ответственности. В соответствии с Указом Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 утверждена «Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» [2]. Согласно указанным в ней установкам, были определены меры, направленные на оптимизацию законодательства в сфере противодействия наркопреступности, а также по ужесточению уголовной ответственности за подобные деяния.

Вместе с тем, Федеральным законом от 01.03.2012 г. № 18-ФЗ в Уголовный кодекс Российской Федерации внесены существенные изменения, одним из которых является новая редакция ст. 228.1 УК РФ. Так, в ч. 2 ст. 228.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершаемых в местах принудительной изоляции [3].

Учитывая сложившуюся обстановку, незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ наблюдается и в учреждениях, обеспечивающих изоляцию лиц от общества, что объясняет принятие упомянутых нами ранее мер по ужесточению уголовной ответственности за данный вид преступлений.

Концентрация лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы за совершение наркопреступлений, свидетельствует о том, что данная категория осужденных склонна к совершению различного рода посягательств, немалую часть которых составляет незаконный оборот наркотиков.

Растущий спрос на данные вещества в местах изоляции стимулирует поставщиков обеспечивать доставку на территорию исправительных учреждений, что подтверждается устойчивым числом попыток доставки запрещенных предметов. Так, в 2015 году в учреждениях уголовно-исполнительной системы было изъято 84355,175 грамм наркотических средств и психотропных веществ (из них 83834,733 грамм при доставке); в 2016 г. эта цифра составила 52258,279 грамм (51827,228 грамм при доставке); в 2017 г. было изъято 50173,1886 грамм (49710,3346); в 2018 г. – 55552,691 грамм (51832,061). В 2019 году было изъято 59753,196 грамм (в том числе 59598,317 грамм при доставке) [4].

Следует отметить, что в основном наркотики изымаются при доставке на территорию исправительного учреждения, однако, несмотря на это количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, остается на стабильно высоком уровне, о чем свидетельствуют следующие данные. Так, в 2015 г. было совершено 222 преступления связанных с незаконным сбытом наркотических средств, в учреждениях исполняющих наказания, в 2016 г. – 162, в 2017 г. – 222, в 2018 г. – 225, в 2019 г. – 136 [5].

Тем не менее официальные данные ФСИН России о рассматриваемых уголовно-наказуемых деяниях в местах изоляции не отражают всей действительности в связи с их высокой латентностью [6, с. 96-101]. По мнению сотрудников данных учреждений, только минимальное количество фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ получают огласку. Исследования персонала пенитенциарных учреждений показывают, что в основном осужденные совершают, незакон-

ный сбыт наркотиков в местах лишения свободы с корыстной целью – целью получения материальной выгоды. Данная преступная деятельность в местах изоляции в основном осуществляется организованными группами, управлением которых занимаются лидеры как на территории исправительных учреждений, так и за ее пределами.

Наряду с тем, что незаконный оборот наркотиков обладает повышенной общественной опасностью, особую тревогу вызывает наличие рассматриваемого вида преступлений на территории исправительных учреждений, которое в корне исключает основную цель наказания, направленную на исправление и предупреждение совершения новых преступлений осужденными [7, с. 259-261].

Данные свидетельствуют о том, что механизм сбыта наркотиков в местах лишения свободы полностью налажен, а доставляемые наркотические средства довольно быстро реализуются. Проблема перекрытия каналов поступления данных веществ на территорию исправительных учреждений напрямую связана с проблемой выявления доставщиков, которых можно условно разделить на две основные группы: персонал учреждений и граждане (родственники, друзья и иные лица, находящиеся под влиянием обмана или угроз).

В половине случаев основным каналом доставки наркотических средств и психотропных веществ в места лишения свободы является переброс через основное ограждение. Данный способ поступления наркотиков на территорию режимного объекта связан с его относительной доступностью. Главным образом, это обусловлено возможностью осуществить доставку веществ не входя на территорию исправительного учреждения.

Доставщиками наркотиков в местах лишения свободы, как уже упоминалось выше, могут являться также сотрудники и работники данных учреждений. Персонал исправительных учреждений может проносить запрещенные вещества осужденным в основном ради материальной выгоды. Мотивы подобной деятельности граждан (родственников, друзей) гораздо сложнее и многогранней. В связи с этим первостепенное внимание должно уделяться мерам, пресекающим каналы доставки наркотических средств на территорию пенитенциарных учреждений.

Подводя итог вышесказанному, можно отметить следующее. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в местах лишения свободы находится на стабильно высоком уровне. В основном распространение наркотиков на территории данных учреждений осуществляется спецконтингентом с целью материальной выгоды. Доставщиками наркотических средств также могут быть сотрудники, родственники и граждане, вовлеченные в преступную деятельность.

В связи с этим можно сделать вывод, что принимаемые меры, направленные на предупреждение рассматриваемой преступности в местах лишения свободы, недостаточно эффективны. Так, разработка комплекса мер по предупреждению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ позволит подавить данный вид преступной деятельности в местах лишения свободы. Поэтому можно считать уместным проведение в отношении лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы как общую, так и индивидуальную профилактику.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Состояние преступности в Российской Федерации за 2016- 2019 гг. // МВД России. Официальный сайт. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
2. Указ Президента РФ от 9 июня 2010 г. N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // ИПП Гарант. URL: <http://base.garant.ru/12176340/>

3. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 2015-2019 гг. (Сведения о состоянии режима и надзора и изъятии запрещенных предметов) // Форма ФСИН-1, р-4. URL: <https://ФСИН.РФ.ru/>
4. Итоги деятельности учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы за 2015-2019 гг. (Сведения о состоянии преступности в местах лишения свободы) // Форма ФСИН-1, р-4. URL: <https://ФСИН.РФ.ru/>
5. Беларева О.А. К вопросу обоснованности усиления уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в исправительных учреждениях // Материалы научной конференции: Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики, 14-15 ноября 2013. г. Новокузнецк. С. 65-68.
6. Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Наркопреступность в России и в учреждениях уголовно-исполнительной системы: криминологический анализ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. №3. С. 96-101.
7. Некоторые аспекты противодействия незаконному обороту наркотических веществ в исправительных учреждениях / Чупракова Ю.Ю., Унтеров В.А. // Материалы Всероссийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным участием. 21 фев.-25 сен. 2019 г. Самара. С. 259-261.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Sostojanie prestupnosti v Rossijskoj Federacii za 2016- 2019 gg. // MVD Rossii. Oficial'nyj sajt. URL: <https://xn--b1aew.xn--p1ai/>
2. Ukaz Prezidenta RF ot 9 ijunja 2010 g. N 690 «Ob utverzhdenii Strategii gosudarstvennoj antinarkoticheskoj politiki Rossijskoj Federacii do 2020 goda» // IPP Garant. URL: <http://base.garant.ru/12176340/>
3. Itogi dejatel'nosti uchrezhdenij, organov i predpriyatij ugovolno-ispolnitel'noj sistemy za 2015-2019 gg. (Svedenija o sostojanii rezhima i nadzora i iz#jatii zapreshennyh predmetov) // Forma FSIN-1, r-4. URL: <https://FSIN.RF.ru/>
4. Itogi dejatel'nosti uchrezhdenij, organov i predpriyatij ugovolno-ispolnitel'noj sistemy za 2015-2019 gg. (Svedenija o sostojanii prestupnosti v mestah lishenija svobody) // Forma FSIN-1, r-4. URL: <https://FSIN.RF.ru/>
5. Belareva O.A. K voprosu obosnovannosti usilenija ugovolnoj otvetstvennosti za nezakonnyj oborot narkoticheskikh sredstv i psihotropnyh veshhestv v ispravitel'nyh uchrezhdenijah // Materialy nauchnoj konferencii: Ugovolno-ispolnitel'naja sistema segodnja: vzaimodejstvie nauki i praktiki, 14-15 nojabrja 2013. g. Novokuzneck. S. 65-68.
6. Krasotkin P.N., Krasil'nikova M.S. Narkoprestupnost' v Rossii i v uchrezhdenijah ugovolno-ispolnitel'noj sistemy: kriminologicheskij analiz // Vestnik Sibirskogo juridicheskogo instituta MVD Rossii. 2018. №3. S. 96-101.
7. Nekotorye aspekty protivodejstvija nezakonnomu oborotu narkoticheskikh veshhestv v ispravitel'nyh uchrezhdenijah / Chuprakova Ju.Ju., Unterov V.A. // Materialy Vserossijskoj nauchnoj konferencii ad#junktov, aspirantov, kursantov i studentov s mezhdunarodnym uchastiem. 21 fev.-25 sen. 2019 g. Samara. S. 259-261.

Поступила в редакцию 20.11.2020.

Принята к публикации 24.11.2020.

Для цитирования:

Яковлева В.М. К вопросу о противодействии корыстной преступности осужденных в сфере незаконного оборота наркотиков // Гуманитарный научный вестник. 2020. №11. С. 249-252. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2020/11/Yakovleva.pdf>